

ФУҚАРОЛИК МАСЪУЛИЯТИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Жўрабоев Н.Ю., ТДТрУ доценти
E-mail: juraboyevnosir4@gmail.com

Юнусова Н.Ш., ТДТрУ доценти

Маълумки, фуқаролик қонунчилиги улар томонидан тартибга солинадиган муносабатлар иштирокчиларининг тенглигини эътироф этишга, мулкнинг дахлсизлигига, шартноманинг эркинлигига, хусусий ишларга бирон-бир кишининг ўзбошимчалик билан аралashiшига йўл қўйилмаслигига, фуқаролик ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчларини тўсқинликсиз амалга оширилишини, бузилган ҳуқуқлар тикланишини, уларнинг суд орқали ҳимоя қилинишини таъминлаш зарурлигига асосланади. Бинобарин, фуқароларнинг эркинликлари, ҳуқуқлари, бурчлари ва масъулиятлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг тегишли моддаларида, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодексида, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик тўғрисидаги Қонунида ҳуқуқий жиҳатдан асослаб берилган. 2020 йил 13 март куни "Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида"ги қонунни янги таҳрирда қабул қилиниши мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш соҳасида катта қадам бўлди.

Фуқаролик масъулияти – бу жамиятнинг демократик ривожланиши жараёнида эришилган ғалаба, ютуқ ва муваффақиятларга фуқароларнинг онгли муносабати ва улардан фойдаланишдаги фаоллигини англатувчи тушунчадир. Фуқаролик масъулияти қадим замонлардан бери маълум. Аммо бу масъулият деярли ҳамма вақт кишининг синфий, ирқий, миллий, жинсий, диний, ҳудудий ҳолатларига қараб, турли чекланишлар ёки имтиёзлар билан боғлиқ бўлган. Ер юзидаги барча инсон зоти, ирқи, дини, миллати, жинси, яшаб турган ҳудудидан қатъий назар, тенг ва тенг яшашга ҳақли эканлиги, тенгсизлик эса инсон ҳаётига четдан, ижтимоий кучлар, ҳукмрон мафкура ва сиёсий тузум томонидан киритилишини биринчи бўлиб, Оврупо мутафаккирлари XVI-XVIII асрларда асослаб бердилар. Бу тараққийпарвапар, илғор фикларнинг тантанаси учун кураш, айниқса, кейинги икки аср давомида кескин тус олди. Жамиятни юксалишга ундовчи бу шиорлар ва талаблар ўзининг ёрқин ифодасини Улуғ француз инқилоби (1789-1793) нинг “Озодлик, Тенглик, Биродарлик” шиорида топди.

Фуқаролик масъулияти – жамиятдаги демократик ўзгаришларнинг давоми ва узвий қисми ҳособланади. Чунки жамият ўз демократик ривожланишида фуқароларга тенглик, озодлик, биродарликни ҳаётий воқеликка айлантиривучи турли ҳуқуқларни бериш билан чекланмайди, балки шу ҳуқуқларга риоя қилишни, ўз ҳуқуқларидан ижодий, жамият манфаатларини кўзлаб фойдаланишни ҳам талаб қилади. Шу сабабли, жамият қанчалик юксак даражада демократик бўлса, ундаги фуқароларнинг масъулияти ҳам шу даражада жиддий ва кенг қамровли бўлади. Ҳақиқий демократик жамиятда фуқаро мавжуд ҳуқуқлардан фойдаланувчи боқиманда эмас, балки бу ҳуқуқларга суяниб, жамиятнинг муаммоларини ҳал этишда фаол қатнашучи шахс бўлиши керак.

Шунингдек, “Фуқаролик масъулияти инсонни маънавий вужудига хос бўлган ажралмас қисмидан бири бўлиб, у фуқаронинг мамлакатдаги ижтимоий етуқлигини кўрсатиб беради. Демак, фуқаролик масъулияти – бу фуқаронинг ижтимоий ўлчовларни билиши, уларни борица қабул қилиши, ўз ҳаракатларининг оқибатлари ва натижаларини баҳолаш қобилияти, уни ижтимоий ҳаётида ҳатти-ҳаракатларни белгилайдиган ижтимоий субъектлардан бири ҳисобланади”.

Ўзбекистон Конституциясида масъуллик ҳисси кенг ифода этилган. Хусусан, масъуллик нафақат фуқаролар, балки давлатга ҳам тегишлидир. Бу ҳақда Конституциянинг 2-моддасида шундай дейилган: “Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар”. Бу норма амалдаги “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак”, деган тамойилга айнан ҳамоҳангдир. Зеро, Конституциянинг бошқа бир моддасида таъкидланганидек: “Ўзбекистон Республикаси фуқароси ва давлат бир-бирига нисбатан ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан боғлиқдир” (20-модда).

Умуман олганда, фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик ҳуқуқлари ва бурчлари Конституциянинг 25-64-моддаларида тўла ифодасини топган ва улар мазмунан фуқаролик масъулияти билан бевосита ҳамда билвосита боғлиқдир.

Мустақиллик Ўзбекистон фуқаролик масъулиятини аниқлар экан, бу борада энг илғор халқаро тажриба ва назарияларга таяниб иш кўрди. Ҳолбуки, фуқаролик масъулияти энг жиддий диққатни талаб қиладиган ижтимоий вазифалардан биридир. Унинг моҳияти мустақиллик шароитида тубдан ўзгармоқда. Аввалги, истеъбод давридаги фуқаролик тушунчаси биринчи ўринда социалистик жамият, марксча-ленинча мафкура, жаҳон социалистик тизими, ҳукмрон партияга садоқат, хусусий мулкчилликни инкор этиш, мустабид

тузмнинг ижрочи аскарлари бўлишни талаб қиларди. Ўзбекистон мустақиллиги ҳақида сўзлаш, тадбиркорликни рағбатлантириш, корхоналарни ва мулкни хусусийлаштириш тўғрисида сўзлашнинг ўзи жиноят даражасидаги ҳолат деб қаралар эди. Демак, фуқаролик масъулияти истебдодни, мафкура яккаҳоқимлигини мустаҳкамлашга, тадбиркорликни бўғишга қаратилган эди. Еттимиш йилдан ортиқ давом этган изчил ва мукамал ташкил қилинган коммунистча иқтисодий, ахлоқий, ижтимоий ва сиёсий тарбия ўз маҳсулини бермасдан иложи йўқ эди. Мустақиллик даврида чоризм томонидан босиб олинган эзилган, деярли йўққа чиқарилган мустақиллик ҳисси, тадбиркорлик шижоати истебдод даврида фикримиз ва фаолият доирамиздан янада узоклаштирилди. Яқин ўтмишдан қолган бу мерос, афсуски, онгимизга, турмуш тарзимизга, фаолият йўналишларимизга чуқуқ таъсир кўрсатган эди.

Мустақиллигимизнинг мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш жараёнини жиддий равишда сушлаштириб, ўзгаришларни амалга оширишни секинлаштираётган салбий омиллардан бири фуқаролик масъулиятини янги маъно-мазмунини кўплар томонидан тушунмаслик ёки бу жиддий масалага эътибор бермаслик, бефарқлик, юқоридан кўрсатма тушишини кутиб ўтиришдир. Ҳозирги вақтда фуқароларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, ўрта ва майда тадбиркорликни ҳар томонлама рағбатлантиришга қаратилган ишлар биринчи навбатда ана шу ўтмишдан қолган нуқсон ва сарқитларни бартараф этиш, фуқароларимизда жамиятга нисбатан, мустақилликка нисбатан масъулият ҳиссини уйғотиш ва шакллантиришга йўналтирилган. Истебдод тузуми фуқароларни ҳуқуқий соҳада саводли бўлишини ортиқча деб билган. Чунки, нима тўғри, нима нотўғрилигини партия ўзининг “инқилобий виждони” асосида ҳал қилар эди.

Мустақиллик Ўзбекистон фуқаролари ўз бурч ва ҳуқуқларини яхши билишлари – тараққиётимизнинг зурурий шартидир. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг конституциявий масъулиятларини икки гуруҳга бўлиш мумкин.

1. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий ва давлат тузумини мустаҳкамлашга қаратилган масъулиятлар: - Ўзбекистон Республикаси Конституциясига риоя қилиш; - қонунларни бажариш; - меҳнат интизомини сақлаш; - жамоат бурчига виждонан қараш; - мулкнинг бозор шакллари мустаҳкамлаш; - турмуш қоидаларини ҳурмат қилиш; - бошқа мамлакат фуқароларининг миллий кадр-қимматини, ҳуқуқларини ҳурматлаш, шаъни, ўзлигини ҳурмат қилиш; - ижтимоий бурчни ҳалоллик билан бажариш; - Ўзбекистон фуқароси деган юксак номга муносиб бўлиш.
2. Ўзбекистон манфаатларини ҳимоя қилишга қаритлган

масъулиятлар: - Ватан қудратини ошириш; - Ватанни ҳимоя қилиш; - умумий ҳарбий хизматни қонун асосида бажариш.

Мустақиллик шароитида Ўзбекистон фуқароларининг аксарияти ўз масъулиятларини тўғри тушиниб ихтиёрий равишда бажармоқдалар. Бундай ҳолатни эътироф этиш – ижобий ҳодиса, албатта. Мустақиллик шароитида фуқаролар масъулиятининг ҳар бир шакли ва соҳаси янги маъно ва янги мазмун касб этмоқда, ҳар бир фуқароларнинг саъй-ҳаракати, меҳнати, интизоми, мулкка муносабати ва масъулияти мамлакатимизда демократик жараёнларни янада чуқурлаштириш ҳамда фуқаролик жамияти асосларини такомиллаштириш борасидаги хазинага катта ҳисса бўлиб қўшилмоқда.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда сўнгги йилларда инсон ҳуқуқлари бўйича амалга оширилаётган ишлар салмоғи ортиб бормоқда. Инсон қадр-қиммати, унинг энг олий мавжудот эканлиги ва дахлсизлиги борасидаги тушунчалар амалий ҳаётимизга кўчиб ўтмоқда. У маълум бир соҳа вакили бўладими ёки оддий фуқароми бундан қатъий назар инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, халқимизнинг ҳуқуқий тафаккури, хоҳиш-иродасининг ёрқин тимсоли ва амалий ифодаси бўлган Асосий Қонунимиз ва унда белгилаб қўйилган меъёрлар мамлакатимизда миллий мустақиллигимизни мустаҳкамлаш, тинчлик ва барқарорлик, миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатликни сақлаш, ислохотларимизнинг ортга қайтмас тус олишини таъминлашда доимо ишончли кафолат бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., “Ўзбекистон”, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 32 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига табриги. – 6-декабрь, 2024.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик тўғрисида Қонуни. – Ўзбекистоннинг янги қонунлари. Сон-6, Т., “Адолат”, 1993.
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Т., 1997.
5. Туратов Ш.Б. Фуқаролик масъулияти: келиб чиқиши, таърифи ва мазмун-моҳияти. – “Экономика ва социум”, №9 (100), 2022.